

ЧАСТНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ

Ташкентский государственный стоматологический институт
(ТГСИ)

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан
г.Ташкент

Научный руководитель: Мухамедов Иламан Мухамедович
Доктор медицинских наук, профессор кафедры микробиологии

Таш ГосСИ

Выполнила: Хакимова Парвина Саидхановна

Аннотация: Данная статья рассматривает частную микробиологию как многогранную область исследований и применений микроорганизмов. В этой статье обзореваются основные подразделения частной микробиологии, такие как: медицинская, промышленная, сельскохозяйственная и экологическая микробиология, и подчеркивает их важность в различных сферах человеческой деятельности. Отмечается, что медицинская микробиология способствует борьбе с инфекционными заболеваниями, в то время как промышленная микробиология открывает новые возможности для производства полезных продуктов и процессов. Сельскохозяйственная микробиология улучшает методы сельского хозяйства, а экологическая микробиология помогает понять и сохранить биоразнообразие и устойчивость экосистем. Статья, подчеркивает значимость исследований и применения в частной микробиологии для прогресса и улучшения качества жизни человека.

Ключевые слова: Частная микробиология, промышленная микробиология, сельскохозяйственная микробиология, инфекционные заболевания, биоразнообразие, борьба с болезнями

Введение

Частная микробиология обычно относится к изучению микроорганизмов в контексте конкретных приложений или отраслей. В отличие от общей микробиологии, которая изучает микроорганизмы в целом, частная микробиология фокусируется на определенных аспектах, таких как медицинская микробиология, промышленная микробиология, сельскохозяйственная микробиология и другие.

Основная Часть

Примеры частных областей микробиологии:

Медицинская микробиология - изучает микроорганизмы, вызывающие болезни у человека, и методы их контроля и лечения.

Медицинская микробиология - это область медицины, которая изучает микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибы и простейшие), их структуру, функции, способы жизни, а также их воздействие на организм человека. Эта наука играет важную роль в диагностике, профилактике и лечении инфекционных заболеваний.

Медицинская микробиология занимается идентификацией патогенных микроорганизмов, изучением их чувствительности к антибиотикам и другим лекарственным препаратам, а также разработкой методов борьбы с инфекционными заболеваниями.

Среди ключевых областей медицинской микробиологии можно выделить:

Бактериология: изучение бактерий, их свойств, классификации и влияния на человека.

Особую важность занимают Острые Кишечные Инфекции

Под бактериальными острыми кишечными инфекциями подразумеваются заразные заболевания людей с явными клиническими признаками расстройства функции желудочно-кишечного тракта, вызванные патогенными бактериями: брюшной тиф, паратифы, прочие сальмонеллезы, бактериальная дизентерия, диареи, этиологическими факторами которых

являются энтеропатогенные бактерии.

Острые кишечные инфекции (ОКИ) вызывали ежегодно в Узбекистане тысячи случаев заболеваний. Так, в 1965г. регистрировалось 141 675 больных, в 1970г. - 144 458, в 1980 г - 90 128, что в интенсивных показателях на 100 тыс. человек составляло соответственно 1720,0; 1580,6; 679,0 (Искандаров с соавт., 1996). В 1981-1993 гг. заболеваемость ОКИ стабилизировалась в тех же показателях на уровне 570,0 - 752,3, а в 1994-1999 гг. снизилась до 180,0-350,8 на 100 тыс. чел.

Вирусология: изучение вирусов, их структуры, репликации, патогенеза и методов борьбы с вирусными инфекциями. (ОРВИ ,COVID-19)

Микология: изучение грибковых инфекций и их лечение. (кандиды)

Паразитология: изучение паразитических организмов, таких как простейшие, гельминты и арахниды, их жизненного цикла, патогенеза и методов контроля и профилактики. (По данным республиканской СЭС, в Узбекистане ежегодно обследуют на гельминтозы около 6 млн. человек, из которых около 200 тыс. инвазированы, в основном карликовым цепнем и острицами, а также тениидами, аскаридами, власоглавами, частично (до 500 случаев в год) эхинококками и другими гельминтами. Истинная пораженность населения значительно выше. Например, по данным специальных обследований некоторых коллективов, энтеробиозом поражено 30 — 50% детей. В эндемических зонах аскаридоз и трихоцефалез установлены у 20 — 30% населения.)

Медицинская микробиология играет важную роль в борьбе с инфекционными заболеваниями, такими как:

- грипп (Influenza virus A, B, C),
- туберкулез (Mycobacterium tuberculosis),
- вич-инфекция ,
- малярия(паразит рода Plasmodium),
- холера (Vibrio cholerae)

Современные методы в этой области включают в себя бактериологические и вирусологические анализы, молекулярно-генетические методы исследования, а также методы биоинформатики для анализа геномов патогенных микроорганизмов.

Протозоология – изучает биологию и экологию представителей царства Monocytozoa, являющихся возбудителями болезней человека, а также вопросы эпидемиологии, патогенеза, клиники, диагностики, лечения и профилактики вызываемых ими заболеваний.

Санитарная микробиология – наука, изучающая микрофлору окружающей среды (в том числе патогенные бактерии и вирусы), ее жизнедеятельность и вызываемые в результате этого процессы, которые могут непосредственно или косвенно оказывать неблагоприятное влияние на окружающую среду и здоровье людей.

Клиническая микробиология – раздел медицинской микробиологии, изучающий взаимоотношения, складывающиеся между организмом и микробами в норме, при патологии, в динамике воспалительного процесса с учетом проводимой терапии до констатации клиницистом состояния клинического или полного выздоровления.

Сельскохозяйственная микробиология - это область микробиологии, которая изучает роль микроорганизмов в сельском хозяйстве и их влияние на растения, почву, животных и окружающую среду. Эта область науки включает в себя изучение биологических процессов, которые происходят в агроэкосистемах, а также разработку методов использования микроорганизмов для увеличения урожайности, борьбы с болезнями растений и животных, улучшения качества почвы и снижения негативного воздействия сельского хозяйства на окружающую среду.

Некоторые ключевые аспекты сельскохозяйственной микробиологии включают:

Ризосферная микробиология: Изучение микроорганизмов, которые населяют корневую зону растений (ризосфера), и их взаимодействие с растениями. Некоторые микроорганизмы способствуют увеличению доступности питательных веществ для растений и защищают их от патогенов.

Биологическое удобрение: Использование бактерий, грибов и других микроорганизмов для улучшения почвы и увеличения её плодородия. Некоторые микроорганизмы способны фиксировать атмосферный азот или растворять минеральные соединения, что может улучшить доступность питательных веществ для растений.

Ферментация: Производство микробиологических продуктов, таких как молочные продукты, крахмал и спиртные напитки.

Биогаз: Производство биогаза из органических отходов сельского хозяйства с помощью анаэробного биодигестора.

Сельскохозяйственная микробиология играет важную роль в повышении устойчивости сельского хозяйства, снижении использования химических удобрений и пестицидов, а также в улучшении качества и количества сельскохозяйственной продукции.

Экологическая микробиология- Изучает взаимодействие микроорганизмов с окружающей средой, их роль в экосистемах, биоразложение, очистку воды и почвы и другие аспекты.

Экологическая микробиология - это область микробиологии, которая изучает роль микроорганизмов в экосистемах и их взаимодействие с окружающей средой. Она фокусируется на изучении разнообразия микроорганизмов в природных и антропогенно измененных средах, а также на понимании роли этих микроорганизмов в биогеохимических циклах, разложении органических веществ, очистке воды и почвы, а также в патогенезе.

Некоторые ключевые аспекты экологической микробиологии включают:

Биогеохимические циклы: Изучение роли микроорганизмов в циклах передвижения элементов в природных экосистемах, таких как углеродный, азотный, фосфорный и серный циклы. Микроорганизмы играют важную роль в этих циклах, участвуя в процессах минерализации, фиксации и денитрификации.

Биоразнообразие: Изучение разнообразия микроорганизмов в различных экосистемах, включая почву, водоемы, атмосферу, а также экстремальные среды, такие как горячие источники, соляные озера и ледники.

Микробиологическая очистка: Использование микроорганизмов для очистки сточных вод, почвы и загрязненных природных сред.

Биоремедиация: Применение микроорганизмов для деградации загрязнителей и восстановления загрязненных экосистем.

Патогенез и здоровье окружающей среды: Изучение влияния микроорганизмов на здоровье человека и животных через загрязнение воды, почвы и воздуха.

Микробные сообщества: Изучение взаимодействия между различными видами микроорганизмов в экосистемах и формирование микробных сообществ.

Экологическая микробиология играет важную роль в понимании функционирования природных экосистем, разработке экологически устойчивых методов использования ресурсов и охране окружающей среды.

Биотехнология и генная инженерия - включает в себя использование микроорганизмов для производства биологических продуктов, создания генетически модифицированных организмов и других инновационных технологий.

Частная микробиология играет важную роль в различных сферах науки, промышленности и медицины, обеспечивая основу для разработки новых методов лечения, производства, а также понимания взаимодействия

микроорганизмов с окружающей средой.

Результаты и обсуждение

Биотехнология и генная инженерия - это две тесно связанные области, которые используют знания и методы из различных наук, таких как биология, химия, генетика и инженерия, для создания новых продуктов, процессов и технологий с помощью живых организмов или их компонентов.

Биотехнология: Это область, которая применяет биологические системы, организмы или их компоненты для разработки или улучшения продуктов, технологий и процессов. Это включает в себя использование микроорганизмов, клеток растений и животных, биомолекул и биохимических процессов для создания продуктов, таких как пищевые добавки, лекарственные препараты, биотопливо, ферменты, биополимеры и другие.

Генная инженерия : Это раздел биотехнологии, который специализируется на манипуляциях с генами организмов для изменения их свойств или создания новых. Генная инженерия включает в себя техники, такие как рекомбинантная ДНК-технология, клонирование генов, трансгенез и другие методы, которые позволяют вносить изменения в геном организмов и создавать новые виды со специфическими свойствами.

Примеры приложений биотехнологии и генной инженерии:

Производство лекарственных препаратов, таких как инсулин и вакцины, с использованием микроорганизмов или клеток.

Создание трансгенных растений с улучшенными свойствами, такими как устойчивость к болезням, вредителям или способность к росту в неблагоприятных условиях.

Производство биодизеля и других биотоплив из растений или микроорганизмов.

Разработка биосенсоров для обнаружения загрязнителей в окружающей среде.

Использование генной терапии для лечения генетических заболеваний.

Создание биологических удобрений и пестицидов для сельского хозяйства.

Биотехнология и генная инженерия имеют огромный потенциал в различных областях, и их развитие может привести к созданию новых продуктов и технологий, которые могут значительно улучшить качество жизни и помочь в решении глобальных проблем. Однако, они также вызывают этические и социальные вопросы, которые требуют внимательного обсуждения и регулирования.

Заключение

В заключении, частная микробиология представляет собой многообразную и важную область научных исследований и применений. Различные подразделения этой науки, такие как медицинская, промышленная, сельскохозяйственная и экологическая микробиология, играют ключевую роль в современном мире.

Медицинская микробиология помогает бороться с инфекционными заболеваниями и разрабатывать эффективные методы профилактики и лечения. Промышленная микробиология открывает пути для создания новых продуктов и процессов, способствуя развитию биотехнологий и экологически устойчивых методов производства. Сельскохозяйственная микробиология помогает оптимизировать сельское хозяйство и увеличивать урожайность, снижая при этом вредное воздействие на окружающую среду. Наконец, экологическая микробиология позволяет понять взаимодействие микроорганизмов с окружающей средой и применять это знания для сохранения экосистем и биоразнообразия.

Все эти аспекты частной микробиологии имеют огромное значение для нашего здоровья, экономики и окружающей среды. В дальнейшем исследования и применения в этой области будут продолжать способствовать прогрессу человечества и улучшению качества жизни.

Список литературы:

1. Мухамедов И.М. Медицинская , микробиология , вирусология и иммунология / И.М. Мухамедов , Ж.А. Ризаев , Г.Т. Искандарова , Ш.А. Хужаева – М.: Изд-НИЛОЛ MEDIA , 2022
2. Бабьева И.П. Биология почв / И. П. Бабьева, Г. М. Зенова. - М.: Изд- во МГУ, 1983. Биотехнология / под ред. А.А. Баева М.: Наука, 1984.
3. Варфоломеев С.Д. Биотехнология. Кинетические основы микробиологических процессов / С.Д. Варфоломеев, С. В. Калюжный.- М.: Высшая школа, 1990.
4. Готтшалк Г. Метаболизм бактерий. М.: Мир, 1982.
5. Гусев М.В. Микробиология / М. В. Гусев, Л.А. Минеева. М.: ИЦ Академия, 2005.

6. A'zamxonov S.X.

Та'lim jarayonida o'qituvchi faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari

<https://bestpublication.org/index.php/ozf/article/view/1313/1272>

[Vol. 1 No. 12 \(2022\): O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali 453-459-bet](#)

7. A'zamxonov S.X. Ta'lim jarayonida o'qituvchi faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari

<https://bestpublication.org/index.php/iq/article/view/1106/1058>

[Vol. 2 no. 22 \(2022\): Ijodkor o'qituvchi 381-386-bet](#)

8. A'zamxonov S.X. Inson kapitali bilan bog'liq tushunchalarning nazariy tahlili <https://interonconf.org/index.php/den/article/view/2533>

[Vol. 2 No. 20 \(2023\): Pedagogical sciences and teaching methods 247-254–bet](#)

9. Azamkhanov Saidabzalkhan. Modern concepts of human capita measurement

<https://farspublishers.org/index.php/ijessh/article/view/1527>

<https://zenodo.org/records/8003552#.ZHzkDnZByUk>

Том. 11 № 5 (2023 г.): ФИДЖЕШ Impact Factor: 7.5 12163-2169-bet

10. A'zamxonov Saidabzalxon Xasanboy o'g'li. (2023). Talabalarning mustaqil ta'lim olishini shakllantirish omillari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8413744>

200-205-bet

11. Azamkhanov Saidabzalkhan Hasanboy ogli. (2023). Independent education of students as a factor for improving the quality of professional training. International journal of advanced research in education, technology and

management Impact Factor: 8.1 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8413789> **102-108-**

bet

12. A'zamxonov Saidabzalxon Xasanboy o'g'li (2023). Oliy ta'lim tizimida talabalarning mustaqil ta'lim olishlarni tashkil etish. Pedagog respublika ilmiy jurnali 6 – Tom 11 – son/2023-yil/15- noyabr Impact Factor: 5.8

<https://bestpublication.org/index.php/pedg> **505-516-bet**

13. A'zamxonov S. 2023. Oliy ta'lim tizimida talabalarning mustaqil ta'lim olishlarni tashkil etish. O'zMu xabarlar 2023 1/12/2 Ijtimoiy gumanitar fanlar turkumi 269-272 betlar

<https://journalsnuu.uz/index.php/1/article/view/577/188>